

ESTUDO DE VIABILIDADE TERMODINÂMICA DA TRANSFORMAÇÃO TERMOQUÍMICA DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS EM HIDROGÊNIO UTILIZANDO METODOLOGIAS DE OTIMIZAÇÃO GLOBAL

Autores:

Milenna dos Santos Teixeira
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
E-mail: milenna.santos@discente.ufma.

Haniele Santos Rocha
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
E-mail: haniele.santos@discente.ufma.br

Leandro Magno Lima dos Santos
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
E-mail: leandro.mls@discente.ufma.br

Maria José da Silva Mesquita
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
E-mail: maria.jsm@discente.ufma.br

Rute Ellen Feitosa Ribeiro
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
E-mail: Rute.ellen@discente.ufma.br

Coautor:

Marcelo Fábio Leonardo
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
E-mail: marcelo.leonardo@ufma.br

Resumo

Este trabalho apresenta um estudo aprofundado da viabilidade termodinâmica da conversão termoquímica de diferentes resíduos agroindustriais em hidrogênio (H_2), utilizando metodologias de otimização global. As biomassas investigadas incluem caroço de algodão, bagaço de cana-de-açúcar, caroço de açaí e glicerol residual, representando fontes amplamente disponíveis na agroindústria brasileira. As simulações foram realizadas por meio do software livre TeS, empregando a minimização da energia de Gibbs como critério de equilíbrio termodinâmico, em condições isotérmicas e variando temperatura e pressão entre 723–1123 K e 230–250 bar, respectivamente. Foi utilizada a representação das biomassas como pseudocomponentes, permitindo a avaliação da influência das razões molares C/H e C/O sobre a eficiência de produção de H_2 . Foram conduzidas 284 simulações, com a geração de superfícies de resposta e matrizes de correlação, para examinar os efeitos das variáveis operacionais sobre os produtos da reação. Os resultados evidenciaram que a temperatura tem influência predominante sobre a formação de H_2 , enquanto a pressão apresentou efeito moderado. O bagaço de cana destacou-se como o resíduo mais eficiente para a geração de hidrogênio, seguido pelo glicerol. O caroço de açaí apresentou formação de subprodutos nitrogenados, e o caroço de algodão teve desempenho moderado. Este trabalho contribui com informações relevantes para o desenvolvimento de tecnologias de conversão sustentável de resíduos e para o avanço da matriz energética baseada em hidrogênio.

Palavras-chave: Resíduos agroindustriais; Hidrogênio; Gaseificação supercrítica; Otimização termodinâmica; Energia de Gibbs.

1. Introdução

A crescente demanda energética global, aliada às preocupações com as mudanças climáticas e a escassez de combustíveis fósseis, tem impulsionado o desenvolvimento de fontes de energia sustentáveis e renováveis. O hidrogênio (H_2) desponta como uma alternativa promissora por ser um portador energético limpo, cuja combustão não gera emissões de CO_2 , além de possuir elevada densidade energética gravimétrica. Diversas rotas tecnológicas têm sido propostas para sua produção, incluindo eletrólise da água, reforma de hidrocarbonetos e a conversão termoquímica de biomassa. Dentre essas, a

utilização de resíduos agroindustriais como matéria-prima para geração de hidrogênio apresenta-se como uma solução vantajosa tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico, especialmente em países com forte base agrícola, como o Brasil.

A conversão termoquímica de biomassa pode ser realizada por diferentes processos, como pirólise, gaseificação convencional e gaseificação em água supercrítica (SCWG, do inglês Supercritical Water Gasification). Este último destaca-se por ocorrer em meio aquoso, sob temperaturas superiores a 723 K e pressões acima de 230 bar, condições nas quais a água atua como reagente e solvente simultaneamente, facilitando reações de decomposição, reforma e oxidação parcial dos compostos orgânicos presentes na biomassa. A gaseificação supercrítica permite elevada conversão de carbono, reduzida formação de resíduos sólidos e líquidos e produção seletiva de gases combustíveis como H_2 , CH_4 , CO e CO_2 .

No entanto, a avaliação da eficiência desses processos requer uma abordagem robusta do ponto de vista termodinâmico, considerando o equilíbrio químico entre os diversos produtos reacionais. A minimização da energia de Gibbs é uma metodologia amplamente empregada para determinar as composições de equilíbrio em sistemas multicomponentes e multifásicos. Essa técnica permite identificar as condições operacionais mais favoráveis à formação do produto desejado, no caso, o hidrogênio. Adicionalmente, a representação da biomassa por meio de pseudocomponentes com composição elementar média viabiliza a modelagem de resíduos heterogêneos em simuladores computacionais.

Este trabalho tem como objetivo principal realizar a análise termodinâmica da conversão de quatro tipos de resíduos agroindustriais bagaço de cana, caroço de algodão, caroço de açaí e glicerol para a produção de hidrogênio via gaseificação em água supercrítica. Utilizando o simulador TeS, foi aplicado o método de minimização da energia de Gibbs para determinar as composições de equilíbrio em função das variáveis temperatura, pressão e composição da biomassa. As superfícies de resposta obtidas permitiram visualizar o comportamento do sistema, enquanto as matrizes de correlação forneceram insights sobre as relações entre as variáveis operacionais e a produção de hidrogênio. Este estudo visa fornecer dados relevantes para a viabilidade técnica da

produção de hidrogênio a partir de biomassa residual, contribuindo para o avanço da bioeconomia e da sustentabilidade energética.

2. Materiais e Métodos

2.1. Representação das biomassas e propriedades termodinâmicas

As biomassas estudadas neste trabalho foram: caroço de algodão, bagaço de cana-de-açúcar, caroço de açaí e glicerol residual da produção de biodiesel. Cada uma delas foi representada como um pseudocomponente, cuja composição elementar média foi estimada com base em dados da literatura. As fórmulas empíricas aproximadas utilizadas foram:

- Caroço de algodão: $C_{3.65}H_{5.68}O_{2.40}N_{1.37}$
- Bagaço de cana: $C_{6.00}H_{10.00}O_{5.00}$
- Caroço de açaí: $C_{3.90}H_{5.87}O_{2.74}N_{0.06}$
- Glicerol: $C_{3.00}H_{8.00}O_{3.00}$

Essas representações permitiram realizar a modelagem termodinâmica dos sistemas reacionais por meio do cálculo do equilíbrio químico em sistemas multicomponentes e multifásicos.

2.2. Modelagem termodinâmica e equações de restrição

O critério termodinâmico adotado para determinar o estado de equilíbrio do sistema foi a minimização da energia de Gibbs total, conforme apresentado na equação (1):

$$\min G = \sum_{i=1}^{NC} n_i^g \cdot \mu_i^g + \sum_{i=1}^{NC} n_i^l \cdot \mu_i^l + \sum_{i=1}^{NC} n_i^s \cdot \mu_i^s \quad (1)$$

Onde n_i^k representa o número de mols do componente i e μ_i^k representa o potencial químico também do componente i em cada uma das possíveis fases (k) do sistema, sendo elas sólida (s), líquida (l) e gasosa (g).

A minimização da energia de Gibbs deve obedecer a algumas restrições, dentre estas temos a não negatividade do número de mols de cada um dos componentes em cada uma das fases, que pode ser escrita da seguinte forma:

$$n_i^g, n_i^l, n_i^s \geq 0 \quad (2)$$

Outra restrição a ser satisfeita em sistemas com ocorrência de reação química, ou seja, em situações de equilíbrio químico e de fases combinados, é dada pela restrição de balanço de átomos ou de balanço estequiométrico. A restrição de balanço de átomos é dada por:

$$\sum_{i=1}^{NC} a_{mi} \cdot (n_i^g + n_i^l + n_i^s) = \sum_{i=1}^{NC} a_{mi} \cdot n_i^0 \quad m = 1, \dots, NE \quad (3)$$

Onde a_{mi} é o número de átomos do elemento m no componente i e n_i^0 é o número de mols inicial do componente i .

Os valores de μ_i^k podem ser calculados para as condições avaliadas em cada um dos processos através de valores de formação, obtidos em bancos de dados termodinâmicos, que são dados em uma condição de referência, utilizando as seguintes relações termodinâmicas:

$$\left(\frac{\partial \bar{H}_i^g}{\partial T} \right)_p = Cp_i^g \quad e \quad \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\mu_i^g}{RT} \right)_p = - \frac{\bar{H}_i^g}{R.T^2} \quad i = 1, \dots, NC \quad (4)$$

2.3. Ferramenta computacional

Foi utilizado o TeS – Thermodynamic Equilibrium Simulator, um software livre desenvolvido em Python para cálculo de equilíbrio químico com base em minimização da energia de Gibbs. O TeS permite simular reações em fase gasosa, líquida ou sólida, com múltiplos componentes e sob diferentes condições de operação.

As simulações foram conduzidas com proporção molar biomassa/água igual a 1:20. As variáveis independentes analisadas foram temperatura (723 a 1123 K) e pressão (230 a 250 bar).

2.4. Análise de dados

Foram conduzidas 284 simulações ao todo. Os dados obtidos foram tratados com:

- Geração de superfícies de resposta, representando a produção de H₂ em função da temperatura e pressão;
- Matriz de correlação de Spearman, para identificar relações entre variáveis (temperatura, pressão, composição e produtos gasosos);
- Avaliação da razão molar C/H e C/O, a fim de interpretar tendências de rendimento de hidrogênio com base na composição das biomassas.

3. Resultados e Discussões

Desempenho por tipo de biomassa

3.1. Caroço de algodão

A produção de hidrogênio a partir do caroço de algodão apresentou comportamento limitado, com rendimentos expressivos apenas em altas temperaturas (acima de 1100 K). O máximo obtido foi de 4,39 mols de H₂ a 1123 K e 230 bar. A composição química desfavorável, com menor teor de hidrogênio por mol de carbono, contribui para esse desempenho inferior.

A superfície de resposta mostra um pico térmico de rendimento em alta temperatura, com pouca influência da pressão. A matriz de correlação evidencia forte correlação positiva da temperatura com a formação de H₂ e correlação negativa com a formação de CH₄.

Figura 1. Superfície de resposta para a produção de H₂ ao longo do processo de SCWG da biomassa do caroço de algodão. Efeitos da temperatura e pressão.

Figura 2. Diagrama de Spearman para a reação de SCWG da biomassa do caroço de algodão.

3.2. Bagaço de cana-de-açúcar

O bagaço de cana foi a biomassa que apresentou o melhor desempenho na produção de hidrogênio, com máximo de 5,44 mols de H_2 a 1123 K e 230 bar. A composição com alta razão H/C (1,67) e razão C/O de 1,2 favorece os processos de oxidação parcial e reforma, tornando a conversão mais eficiente.

A superfície de resposta obtida para essa biomassa mostra um perfil crescente com a temperatura, revelando que o controle térmico é essencial para o rendimento. A pressão teve influência moderada. A matriz de correlação mostra dependência quase exclusiva da temperatura para maximização da formação de H_2 , além de uma menor formação de CH_4 , o que indica quebra mais completa da biomassa.

Figura 3. Superfície de resposta para a produção de H_2 ao longo do processo de SCWG da biomassa do bagaço de cana. Efeitos da temperatura e pressão.

Figura 4. Diagrama de Spearman para a reação de SCWG da biomassa de bagaço de cana.

3.3. Carvão de açaí

O carvão de açaí apresentou desempenho intermediário, com produção máxima de 4,38 mols de H₂ nas condições mais severas de operação. Uma característica importante foi a formação de subprodutos nitrogenados, como N₂ e NH₃, devido à presença de nitrogênio na composição da biomassa (fórmula empírica: C_{3.90}H_{5.87}O_{2.74}N_{0.06}).

A presença de compostos nitrogenados compromete parcialmente o rendimento de H₂, já que há competição entre a formação de amônia e a formação de hidrogênio molecular. Apesar disso, o carvão de açaí mostrou boa resposta à elevação da temperatura, o que indica seu potencial para aplicações específicas em que se possa controlar subprodutos.

Figura 5. Superfície de resposta para a produção de H₂ ao longo do processo de SCWG da biomassa do caroço de açaí. Efeitos da temperatura e pressão.

Figura 6. Diagrama de Spearman para a reação de SCWG da biomassa do caroço de açaí.

3.4. Glicerol

O glicerol residual, subproduto da produção de biodiesel, demonstrou alto potencial para a geração de H₂, com produção máxima de 4,75 mols de H₂ nas mesmas condições-limite (1123 K, 230 bar). Por ser uma molécula pura e com alto teor de hidrogênio (H/C = 2,67), sua conversão em ambientes supercríticos é facilitada, demandando menos quebra molecular.

A superfície de resposta mostrou crescimento acentuado com a temperatura e pouca variação com a pressão, indicando, mais uma vez, o papel determinante da variável térmica. A matriz de correlação confirmou forte ligação entre temperatura e produção de H₂, com comportamento semelhante ao observado no bagaço de cana.

Figura 7. Superfície de resposta para a produção de H₂ ao longo do processo de SCWG do glicerol residual da produção de biodiesel. Efeitos da temperatura e pressão.

Figura 8. Diagrama de Spearman para a reação de SCWG do glicerol residual da produção de biodiesel.

3.5. Comparação geral entre as biomassas

A Tabela 1 apresenta as razões molares C/H e C/O de cada biomassa estudada. Essas proporções estão diretamente relacionadas à eficiência na produção de hidrogênio. Biomassas com maior H/C e menor C/O tendem a favorecer a formação de H₂ por oxidação parcial e reforma aquosa. Isso é observado no bagaço de cana e no glicerol, enquanto o caroço de algodão, com menor H/C, apresentou menor rendimento.

Tabela 1. Propriedades composicionais das fontes de biomassa estudadas.

Biomassa	C	H	O	N	Razão C/H	Razão C/O
Caroço de algodão	3.65	5.68	2.40	1.37	0.64	1.52
Bagaço de cana	6.00	10.00	5.00	0.00	0.60	1.20
Caroço de açaí	3.90	5.87	2.74	0.06	0.66	1.42
Glicerol	3.00	8.00	3.00	0.00	0.375	1.00

Ordem de desempenho na produção de H₂ (do melhor para o pior): Bagaço de cana > Glicerol > Caroço de açaí > Caroço de algodão

4. Conclusão

Este estudo avaliou a viabilidade termodinâmica da conversão termoquímica de quatro tipos de resíduos agroindustriais bagaço de cana, caroço de algodão, caroço de açaí e glicerol residual para a produção de hidrogênio por meio da gaseificação em água supercrítica, utilizando metodologias de otimização global baseadas na minimização da energia de Gibbs.

As simulações foram realizadas utilizando o software TeS e demonstraram que a variável temperatura é o principal fator determinante para maximizar a produção de H₂, enquanto a pressão apresentou efeito secundário. As superfícies de resposta e matrizes de correlação confirmaram que o aumento da temperatura favorece fortemente a geração de H₂ e inibe a formação de metano.

Dentre os resíduos avaliados, o bagaço de cana-de-açúcar apresentou o melhor desempenho na produção de hidrogênio, seguido pelo glicerol residual, ambos com alto potencial de aplicação industrial. O caroço de açaí teve desempenho razoável, mas com a

limitação da formação de compostos nitrogenados (como N_2 e NH_3). Já o caroço de algodão apresentou menor rendimento, sendo mais adequado para processos voltados à produção de metano.

Este trabalho contribui para o avanço do conhecimento na área de conversão de biomassa e bioenergia, fornecendo dados relevantes para o desenvolvimento de processos sustentáveis de produção de hidrogênio a partir de fontes renováveis. Além disso, demonstra a aplicabilidade de ferramentas de simulação termodinâmica como suporte à tomada de decisão em projetos de biorrefinarias e transição energética.

5. Referências

FREITAS, A. C. D.; GUIRARDELLO, R. Thermodynamic characterization of hydrocarbon synthesis from syngas using Fischer–Tropsch synthesis reaction. *Chemical Engineering Transactions*, v. 43, p. 1831-1836, 2015.

GOMES, J. G.; MITOURA, J.; VIDOTTI, A. D. S.; FREITAS, A. C. D.; GUIRARDELLO, R. Analysis of Hydrogen Production from Glycerol Gasification using Supercritical and Subcritical Water. *Chemical Engineering Transactions*, v. 92, p. 133–139, 2022.

MITOURA DOS SANTOS JUNIOR, J.; GOMES, J. G.; FREITAS, A. C. D.; GUIRARDELLO, R. An Analysis of the Methane Cracking Process for CO_2 -Free Hydrogen Production Using Thermodynamic Methodologies. *Methane*, v. 1, p. 243–261, 2022.

SANDLER, S. I. *Chemical and Engineering Thermodynamics*. 3. ed. New York: Wiley, 1999.

SMITH, W. R.; MISEN, R. W. *Chemical Reaction Equilibrium Analysis: Theory and Algorithms*. John Wiley & Sons, 1982.

VOLL, F. A. P.; ROSSI, C. C. R. S.; SILVA, C.; GUIRARDELLO, R.; et al. Thermodynamic analysis of supercritical water gasification of methanol, ethanol,

glycerol, glucose and cellulose. *International Journal of Hydrogen Energy*, v. 34, p. 9737–9744, 2009.

YAASHIKAA, P. R.; SENTHIL KUMAR, P.; VARJANI, S. Valorization of agro-industrial wastes for biorefinery process and circular bioeconomy: A critical review. *Bioresource Technology*, v. 343, p. 126126, 2022.